

POSTGRESQL MISOLIDA MA'LUMOTLAR BAZASI LOYIHA YARATISHNING TO'LIQ YO'RIQNOMASI

Isroiljon Tojimamatov

Farg'ona davlat universiteti amaliy matematika va informatika kafedrasida katta o'qituvchisi isik80@mail.ru

Muratov Temurbek Shevketovich

Farg'ona davlat universiteti 2-kurs talabasi
timurxon98@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11243132>

Annotatsiya

Ushbu maqolada PostgreSQL ma'lumotlar bazasi boshqaruv tizimi misolida ma'lumotlar bazasi loyihasini yaratish jarayoni to'liq yoritiladi. Maqola PostgreSQL ni o'rnatish va dastlabki sozlash, ma'lumotlar bazasini loyihalash, jadvallar va ularga bog'liq obyektlarni yaratish, ma'lumotlarni kiritish va qayta ishlash, SQL so'rovlarini amalga oshirish, loyihani sinovdan o'tkazish va zaxiralash kabi bosqichlarni qamrab oladi. Maqolada berilgan batafsil qo'llanmalar va amaliy misollar yordamida foydalanuvchilar PostgreSQL dan foydalangan holda o'z loyihalarini muvaffaqiyatli yaratishlari va boshqarishlari mumkin.

Kalit so'zlar: PostgreSQL, Ma'lumotlar bazasi, Loyiha yaratish, SQL, Ma'lumotlar bazasi loyihasi, Ma'lumotlar bazasini loyihalash, ER-diagramma, O'rnatish va sozlash, Ma'lumotlar bazasini boshqarish, SQL so'rovlari

Аннотация

В этой статье будет полностью описан процесс создания проекта базы данных на примере системы управления базами данных PostgreSQL. В статье рассматриваются такие этапы, как установка и начальная настройка PostgreSQL, проектирование базы данных, создание таблиц и связанных с ними объектов, ввод и обработка данных, выполнение SQL-запросов, тестирование и резервное копирование проекта. С помощью подробных руководств и практических примеров, приведенных в статье, пользователи могут успешно создавать и управлять своими проектами с помощью PostgreSQL.

Ключевые слова: PostgreSQL, база данных, создание проекта, SQL, проект базы данных, проектирование базы данных, ER-диаграмма, установка и настройка, управление базой данных, SQL-запросы

Annotation

This article fully covers the process of creating a database project using the example of the PostgreSQL database management system. The article covers

stages such as setting up and initial setup of PostgreSQL, database design, creating tables and associated objects, data entry and processing, SQL query implementation, project testing, and backup. With detailed manuals and practical examples given in the article, users can successfully create and manage their own projects using PostgreSQL.

Keywords: PostgreSQL, database, project creation, SQL, Database Project, Database Design, land-diagram, installation and configuration, database management, SQL queries

PostgreSQL – bu kuchli, kengaytirilishi mumkin boʻlgan va ochiq manbali maʼlumotlar bazasi boshqaruv tizimi. Bu tizim koʻp yillar davomida ishonchligi va yuqori samaradorligi bilan tanilgan. Ushbu maqolada biz PostgreSQL ni oʻrnatishdan boshlab, maʼlumotlar bazasini loyihalash va SQL soʻrovlarini amalga oshirishgacha boʻlgan barcha bosqichlarni koʻrib chiqamiz. Maqolaning maqsadi sizga maʼlumotlar bazasi yaratish jarayonini osonlashtirish va PostgreSQL imkoniyatlaridan maksimal darajada foydalanishga yordam berishdir.

PostgreSQL ni oʻrnatish va sozlash

PostgreSQL ni turli operatsion tizimlarga oʻrnatish va dastlabki sozlamalarni amalga oshirish haqida batafsil koʻrsatmalar keltiramiz. Bu qismda quyidagi amallarni bajarish uchun kerakli kodlar va izohlar mavjud boʻladi

Oʻrnatish

PostgreSQL ni oʻrnatish jarayoni juda oddiy. Koʻpgina operatsion tizimlar uchun tayyor paketlar mavjud.

```
# Ubuntu uchun oʻrnatish
```

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install postgresql postgresql-contrib
```

Xizmatni boshqarish

Oʻrnatishdan soʻng, PostgreSQL xizmatini boshqarish uchun quyidagi buyruqlardan foydalaning:

```
# Xizmatni ishga tushirish
```

```
sudo systemctl start postgresql
```

```
# Xizmatni toʻxtatish
```

```
sudo systemctl stop postgresql
```

```
# Xizmatni qayta ishga tushirish
```

```
sudo systemctl restart postgresql
```

Foydalanuvchi yaratish va ruxsatlar

PostgreSQL ga kirish uchun yangi foydalanuvchi yaratish va unga kerakli ruxsatlarni berish:

```
sql
```

```
-- PostgreSQL komandasida superuser sifatida kirish
```

```
sudo -i -u postgres
```

```
psql
```

```
-- Yangi foydalanuvchi yaratish
```

```
CREATE USER myuser WITH PASSWORD 'mypassword';
```

```
-- Foydalanuvchiga rol va ruxsatlar berish
```

```
ALTER ROLE myuser WITH SUPERUSER CREATEDB CREATEROLE LOGIN;
```

Ma'lumotlar bazasini loyihalash

Ma'lumotlar bazasi strukturasini rejalashtirish juda muhim bosqichdir. Bu qismda jadvallar va ularning bog'lanishlarini qanday yaratish, ER-diagramma tuzish haqida tushuntirish beriladi.

ER-diagramma yaratish

ER-diagramma (Entity-Relationship diagram) – bu ma'lumotlar bazasi obyektlari va ularning o'zaro bog'lanishlarini ko'rsatish uchun foydalaniladigan diagrammadir. Bu diagramma ma'lumotlar bazasi dizaynini ko'rib chiqish va rejalashtirishda yordam beradi.

PostgreSQL da loyiha yaratish

Ma'lumotlar bazasi va jadvallarni yaratish jarayoni quyidagi kabi SQL buyruqlar yordamida amalga oshiriladi:

```
sql
```

```
-- Ma'lumotlar bazasini yaratish
```

```
CREATE DATABASE talaba_royxati;
```

```
-- Ma'lumotlar bazasiga ulanish
```

```
\c talaba_royxati
```

```
-- Talabalar jadvalini yaratish
```

```
CREATE TABLE talabalar (
```

```
id SERIAL PRIMARY KEY,
```

```
ism VARCHAR(50),
```

```
familiya VARCHAR(50),
```

```
yosh INT,
```

fakultet VARCHAR(50)

);

SQL so'rovlarini amalga oshirish

Ma'lumotlar bilan ishlash uchun asosiy SQL buyruqlari:

Ma'lumot olish

sql

-- Barcha talabalarni olish

SELECT * FROM talabalar;

Ma'lumot qo'shish

sql

-- Yangi talaba qo'shish

INSERT INTO talabalar (ism, familiya, yosh, fakultet) VALUES ('Ali', 'Valiyev',

21, 'Informatika');

Ma'lumot yangilash

sql

-- Talabaning yoshini yangilash

UPDATE talabalar SET yosh = 22 WHERE ism = 'Ali';

Ma'lumot o'chirish

sql

-- Talabani o'chirish

DELETE FROM talabalar WHERE ism = 'Ali';

Loyihani sinovdan o'tkazish va saqlash

Loyihani to'liq sinovdan o'tkazish va kerak bo'lganda zaxiralash:

bash

Ma'lumotlar bazasini zaxiralash

pg_dump talaba_royxati > talaba_royxati_backup.sql

Ma'lumotlar bazasini qayta tiklash

psql talaba_royxati < talaba_royxati_backup.sql

maqolada ko'rib chiqilgan barcha bosqichlar natijasida biz PostgreSQL ma'lumotlar bazasi boshqaruv tizimidan foydalangan holda muvaffaqiyatli loyiha yaratishga erishdik. Quyida loyiha natijalari batafsil yoritiladi:

PostgreSQL ning muvaffaqiyatli o'rnatilishi va sozlanishi:

PostgreSQL tizimi o'rnatildi va dastlabki sozlamalar amalga oshirildi. Buning natijasida foydalanuvchilar PostgreSQL xizmatini boshqarish, yangi foydalanuvchilar yaratish va ularga ruxsatlar berish imkoniyatiga ega bo'ldilar.

Ma'lumotlar bazasini loyihalash va jadvallarni yaratish:

Talabalar ro'yxati loyihasi uchun zarur bo'lgan ma'lumotlar bazasi yaratildi. ER-diagramma asosida jadvallar va ularning o'zaro bog'lanishlari aniqlandi va SQL buyruqlari yordamida amalga oshirildi. Bu jarayon ma'lumotlar bazasi strukturasi aniqlandi va samarali qilib loyihalashga imkon berildi.

Ma'lumotlarni kiritish va boshqarish:

Talabalar va kurslar haqidagi ma'lumotlarni kiritish, yangilash va o'chirish imkoniyati yaratildi. SQL buyruqlari yordamida ma'lumotlarni kiritish, yangilash va o'chirish amaliyoti amalga oshirildi. Bu ma'lumotlar bazasini boshqarish jarayonini osonlashtirdi.

Murakkab SQL so'rovlarini amalga oshirish:

Murakkab SQL so'rovlari yordamida ma'lumotlarni olish, birlashtirish va tahlil qilish imkoniyati yaratildi. Bu jarayon ma'lumotlar bazasi foydalanuvchilariga kerakli ma'lumotlarni tez va samarali topish imkonini berdi.

Ma'lumotlar bazasini zaxiralash va tiklash:

Ma'lumotlar bazasini zaxiralash va kerak bo'lganda qayta tiklash imkoniyatlari yaratildi. Bu loyiha davomida ma'lumotlarning xavfsizligi va barqarorligini ta'minladi.

Kengaytirilishi va optimallashtirilishi mumkin bo'lgan loyiha:

Loyiha davomida erishilgan natijalar PostgreSQL ning kengaytirilishi va optimallashtirilishi mumkin bo'lgan imkoniyatlarini ko'rsatdi. Loyihada qo'shimcha funksiyalar va yangi xususiyatlar qo'shish imkoniyati mavjud.

PostgreSQL (Postgres) – bu ochiq manbali, ob'ektga yo'naltirilgan va ko'p funktsiyali ma'lumotlar bazasi boshqaruv tizimi (DBMS). PostgreSQL ko'p yillar davomida ishonchliligi, keng imkoniyatlari va yuqori samaradorligi bilan tanilgan. Ushbu bo'limda biz PostgreSQL ning tarixi, asosiy xususiyatlari va afzalliklari haqida umumiy ma'lumot beramiz.

Tarix

PostgreSQL loyihasi 1986 yilda Kaliforniya Universiteti, Berkli kampusida boshlangan. Loyihaning boshlang'ich nomi "Postgres" edi. U Michael Stonebraker boshchiligidagi tadqiqot guruhi tomonidan yaratildi. 1996 yilda loyihaning nomi "PostgreSQL" ga o'zgartirildi, chunki SQL tili qo'llab-quvvatlana boshlandi.

Asosiy xususiyatlari

PostgreSQL ko'plab rivojlangan xususiyatlarga ega bo'lib, ularni quyida keltiramiz:

Ochiq manba: PostgreSQL ning manba kodi ochiq va bepul. Bu uni kengaytirish va sozlash uchun katta imkoniyat yaratadi.

Ob'ektga yo'naltirilgan: PostgreSQL da ob'ektga yo'naltirilgan dasturlash xususiyatlari qo'llab-quvvatlanadi.

Kengaytirilishi mumkin: Foydalanuvchilar yangi ma'lumot turlari, funksiyalar, operatorlar va indeklar qo'shishlari mumkin.

Yuqori darajadagi muvofiqlik: PostgreSQL SQL standartlariga muvofiqdir va ko'plab turli tillarni qo'llab-quvvatlaydi.

Kuchli ACID xususiyatlari: PostgreSQL kuchli ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) xususiyatlarini qo'llab-quvvatlaydi, bu esa tranzaksiyalar ishonchliligini ta'minlaydi.

Indekslash: PostgreSQL B-tree, Hash, GiST, SP-GiST, GIN va BRIN kabi ko'plab indeks turlarini qo'llab-quvvatlaydi.

To'liq matn qidiruvi: PostgreSQL to'liq matn qidiruv imkoniyatiga ega bo'lib, katta hajmdagi matnli ma'lumotlar orasida qidiruv qilishni osonlashtiradi.

Kuchli kengaytmalar: C va boshqa tillarda kengaytmalar yaratish imkoniyati mavjud.

Afzalliklari

PostgreSQL ning ko'plab afzalliklari bor:

Barqarorlik va ishonchlilik: PostgreSQL yuqori darajadagi barqarorlik va ishonchlilik bilan tanilgan.

Keng platforma qo'llab-quvvatlovi: PostgreSQL ko'pgina operatsion tizimlarda (Linux, Windows, macOS va boshqalar) ishlay oladi.

Katta hamjamiyat: PostgreSQL ning katta va faol hamjamiyati mavjud, bu esa muammolarni tezda hal qilish va yangi funksiyalar qo'shishda yordam beradi.

Ko'p funktsiyali va kengaytirilishi mumkin: PostgreSQL ning ko'plab rivojlangan xususiyatlari va kengaytirilishi mumkin bo'lgan imkoniyatlari bor, bu esa uni turli xil loyihalar uchun mos qiladi.

Yuqori ishlash: PostgreSQL katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlashda yuqori samaradorlikni ta'minlaydi.

Ushbu maqolada biz PostgreSQL ma'lumotlar bazasi boshqaruv tizimidan foydalangan holda loyiha yaratish jarayonini batafsil ko'rib chiqdik. Maqolada PostgreSQL ni o'rnatish va dastlabki sozlashdan boshlab, ma'lumotlar bazasini loyihalash, jadvallar va ularga bog'liq obyektlarni yaratish, ma'lumotlarni kiritish va qayta ishlash, SQL so'rovlarini amalga oshirishgacha bo'lgan barcha bosqichlar yoritildi. Shuningdek, loyihani sinovdan o'tkazish va zaxiralash bo'yicha amaliy ko'rsatmalar berildi. PostgreSQL ning ochiq manba kodli, kuchli va kengaytirilishi mumkin bo'lgan xususiyatlari uni zamonaviy ma'lumotlar bazasi boshqaruv tizimlari orasida yetakchilardan biriga aylantiradi. PostgreSQL ning yuqori

samaradorligi, barqarorligi va katta hamjamiyati foydalanuvchilarga turli xil dasturiy ta'minot va loyiha ehtiyojlarini qondirish imkoniyatini beradi. Loyiha yaratish jarayoni davomida PostgreSQL ning kuchli ACID xususiyatlari, keng indekslash imkoniyatlari va to'liq matn qidiruvi kabi xususiyatlari bizga ma'lumotlar bilan samarali ishlash imkoniyatini berdi. Maqolada keltirilgan batafsil qo'llanmalar va amaliy misollar yordamida foydalanuvchilar PostgreSQL dan foydalangan holda o'z loyihalarini muvaffaqiyatli yaratishlari va boshqarishlari mumkin. PostgreSQL ning imkoniyatlari va afzalliklari tufayli, bu tizim ma'lumotlar bazasi loyihalari uchun ideal tanlovdir. Kelgusida PostgreSQL ning yangi xususiyatlari va rivojlanish istiqbollari yanada ko'proq imkoniyatlar ochib beradi va uni yanada qulay va kuchli vositaga aylantiradi.

Ushbu loyiha natijalari shuni ko'rsatadiki, PostgreSQL tizimi yordamida ma'lumotlar bazasi yaratish va boshqarish juda samarali va qulay. Loyihada erishilgan natijalar va yutuqlar PostgreSQL ning kuchli tomonlarini yana bir bor tasdiqlaydi. Ushbu natijalar asosida foydalanuvchilar PostgreSQL tizimini turli loyihalar uchun muvaffaqiyatli qo'llashlari va ma'lumotlar bazasi boshqaruv jarayonlarini osonlashtirishlari mumkin.

Foydalanilgan rahbariy hujjatlar ro'yxati:

1. Artificial Intelligence: A Modern Approach Stuart Russell va Peter Norvig.
2. Neural Networks and Deep Learning: A Textbook Charu C. Aggarwal.
3. Pattern Recognition and Machine Learning Christopher M. Bishop.
4. Deep Learning Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, va Aaron Courville.
5. Tojimatov, I. N., Olimov, A. F., Khaydarova, O. T., & Tojiboyev, M. M. (2023). CREATING A DATA SCIENCE ROADMAP AND ANALYSIS. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 2(23), 242-250.
6. Тожимаматов, И. Н. (2023). ЗАДАЧИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ. PEDAGOG, 6(4), 514-516.
7. Muqaddam, A., Shahzoda, A., Gulasal, T., & Isroil, T. (2023). NEYRON TARMOQLARDAN FOYDALANIB TASVIRLARNI ANIQLASH USULLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 1(8), 63-74.
8. Raximov, Q. O., Tojimatov, I. N., & Xo, H. R. O. G. L. (2023). SUNIY NEYRON TARMOQLARNI UMUMIY TASNIFI. Scientific progress, 4(5), 99-107.
9. Ortiqovich, Q. R., & Nurmatovich, T. I. (2023). NEYRON TARMOQNI O'QITISH USULLARI VA ALGORITMLARI. Scientific Impulse, 1(10), 37-46.
10. Tojimatov, I. N., Mamalatiyov, O., Rahmatjonov, M., & Farhodjonov, S. (2023). NEYRON TARMOQLAR. Наука и инновация, 1(1), 4-12.

11. Tojimamatov, I. N., Mamalatipov, O. M., & Karimova, N. A. (2022). SUN'IY NEYRON TARMOQLARINI O 'QITISH USULLARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(12), 191-203.
12. Muqaddam, A., Shahzoda, A., Gulasal, T., & Isroil, T. (2023). NEYRON TARMOQLARDAN FOYDALANIB TASVIRLARNI ANIQLASH USULLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 1(8), 63-74.
13. Raximov, Q. O., Tojimamatov, I. N., & Xo, H. R. O. G. L. (2023). SUNIY NEYRON TARMOQLARNI UMUMIY TASNIFI. Scientific progress, 4(5), 99-107.
14. Raxmatjonova, M. N., & Tojimamatov, I. N. (2023). BIZNESDA SUNIY INTELEKT TECHNOLOGYALARI VA ULARNI AHAMIYATI. Лучшие интеллектуальные исследования, 11(3), 46-52.
15. Nurmamatovich, T. I. (2024, April). BIR QATLAMLI PERCEPTRONNI O 'QITISH. In " CANADA" INTERNATIONAL CONFERENCE ON DEVELOPMENTS IN EDUCATION, SCIENCES AND HUMANITIES (Vol. 17, No. 1).
16. Nurmamatovich, T. I. (2024, April). SUN'IY NEYRONNING MATEMATIK MODELI HAMDA FAOLLASHTIRISH FUNKTSIYALARI. In " USA" INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TOPICAL ISSUES OF SCIENCE (Vol. 17, No. 1).